

DOI: 10.15276/ETR.02.2024.12
DOI: 10.5281/zenodo.14927578
UDC: 657
JEL: M41, M42

ОЦІНКА РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБЛІКОМ ТА АУДИТОМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

ASSESSMENT OF RISKS RELATED TO THE ACCOUNTING AND AUDIT OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Natalia M. Selivanova, PhD in Economics, Associate Professor
Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-4157-4946
Email: n.selivanova.odessa@gmail.com

Received 23.03.2024

Селіванова Н.М. Оцінка ризиків, пов'язаних з обліком та аудитом основних засобів за міжнародними стандартами. Оглядова стаття.

В даній статті досліджено ризики, пов'язаних з обліком та аудитом основних засобів за міжнародними стандартами. Розглянуто міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що регламентують різноманітні питання щодо обліку основних засобів підприємств. Розглянуто міжнародні стандарти аудиту, що встановлюють вимоги до оцінки ризиків суттєвого викривлення та вибору подальших аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики. Досліджено та згруповано ризики, пов'язаних з обліком основних засобів за міжнародними стандартами. Виділено ключові компоненти системи внутрішнього контролю основних засобів. Розглянуто аудиторські процедури оцінки ризиків, щоб забезпечують основу для ідентифікації та оцінки ризики суттєвих викривлень щодо основних засобів. Досліджено аспекти аудиту основних засобів, що охоплює оцінка ризиків суттєвого викривлення та розробка тестів контролів. Розглянуто документування результатів оцінених ризиків суттєвого викривлення щодо основних засобів.

Ключові слова: основні засоби, облік, аудит, оцінка ризиків, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, міжнародні стандарти аудиту

Selivanova N.M. Assessment of Risks Related to the Accounting and Audit of Property, Plant and Equipment in Accordance with International Standards. Review article.

This article examines the risks associated with accounting and auditing of property, plant and equipment in accordance with international standards. International accounting and financial reporting standards that regulate various issues related to the accounting of property, plant and equipment of enterprises are considered. International standards on auditing that establish requirements for assessing the risks of material misstatement and selecting further audit procedures in response to the assessed risks are considered. The risks associated with the accounting of property, plant and equipment in accordance with international standards are investigated and grouped. The key components of the system of internal control over property, plant and equipment are identified. Audit procedures for risk assessment are considered to provide a basis for identifying and assessing the risk of material misstatement of property, plant and equipment. Aspects of the audit of property, plant and equipment, including the assessment of risks of material misstatement and the development of control tests, are investigated. Documentation of the results of the assessed risks of material misstatement of property, plant and equipment is considered.

Keywords: property, plant and equipment, accounting, audit, risk assessment, international accounting and financial reporting standards, international standards on auditing

Основні засоби становлять значну частину активів підприємств, а їх правильний облік та аудит мають критичне значення для точності фінансової звітності та ефективного управління ресурсами. Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності процеси оцінки, амортизації, знецінення та вибуття основних засобів повинні бути прозорими, точними та відповідати встановленим вимогам. Проте облік основних засобів супроводжується численними ризиками, які можуть мати як фінансові, так і репутаційні наслідки для підприємства. Помилки або маніпуляції у цьому процесі можуть призвести до викривлення фінансової інформації, що, у свою чергу, впливає на прийняття управлінських рішень, оподаткування та інвестиційну привабливість компанії.

З огляду на глобалізацію економіки та інтеграцію українського бізнесу у світові ринки, питання відповідності бухгалтерського обліку міжнародним стандартам набуває дедалі більшого значення. У цьому контексті особливу роль відіграє аудит, який дозволяє оцінити ефективність процесів бухгалтерського обліку основних засобів та виявити можливі ризики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Проблематика питань, пов'язаних з обліком та аудитом основних засобів за міжнародними стандартами, дуже різноманітна та розглядалась багатьма науковцями: питання обліку основних засобів за міжнародними стандартами розглядалися, зокрема, такими авторами, як Голов С.Ф., Касич А.О., Книшек О.О., Кононова І.В., Костюченко В.М., Проскуріна Н.М., Сторожук Т.М.; питання аудиту основних засобів за міжнародними стандартами розглядалися Бондаренко Н.М., Гуцаленко Л.В., Радіонова Н.Й., Семенець А.О., Сирцева С.В., Чубай В.М. Але така специфічна проблематика як оцінювання ризиків, пов'язаних з

обліком та аудитом основних засобів за міжнародними стандартами, є недостатньо дослідженою.

Метою статті є дослідження ризиків, пов'язаних з обліком та аудитом основних засобів за міжнародними стандартами, а також розгляд заходів до зниження ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження

Основні засоби є невід'ємною частиною виробничих активів будь-якого суб'єкта господарювання, зокрема й підприємств, які здійснюють бухгалтерський облік та складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Правильний облік основних засобів дозволяє забезпечити достовірне відображення фінансового стану підприємства, а аудит підтверджує відповідність облікових даних міжнародним стандартам, аудитор повинні ретельно аналізувати основні засоби, щоб мінімізувати ризики викривлення звітності.

Облік основних засобів підприємств, що використовують міжнародні стандарти, регулюється МСБО 16 «Основні засоби», який визначає порядок визнання, оцінки, амортизації, переоцінки та списання активів [1]. Водночас, МСБО 36 «Зменшення корисності активів» встановлює правила тестування активів на знецінення та процедури їх знецінення [2], МСФЗ 16 «Оренда» встановлює правила обліку такого специфічного виду основних засобів як активи в формі права користування [3], у МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» наводиться концептуальна основа оцінювання справедливої вартості основних засобів [4].

Аудит обліку основних засобів базується на Міжнародних стандартах аудиту (МСА), зокрема: МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та

оцінювання ризиків суттєвого викривлення» визначає процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності [5], МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов'язане з ними розкриття інформації» регулює аудит облікових оцінок і суджень, які можуть впливати на оцінку основних засобів [6], МСА 330, «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» встановлює вимоги, що стосуються вибору подальших аудиторських процедур, включаючи перевірки процедур з контрольно та процедур по суті [7].

При проведенні обліку та аудиту основних засобів важливо враховувати:

- істотність: основні засоби можуть бути значним активом у майні підприємства, і будь-які спотворення можуть вплинути на фінансову звітність;
- відповідність вимогам: для точного обліку та оцінки основних засобів необхідно дотримання відповідних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- фінансову прозорість: доступність та достовірність інформації про основні засоби, яка зрозуміла і корисна для різних стейкхолдерів.

Але використання основних засобів на будь-якому підприємстві супроводжується різноманітними ризиками, зокрема ризиками шахрайства, помилок та спотворень у фінансовій звітності, які можуть мати небажаний або негативний характер. Розглянемо більш детально ризики, пов'язаних з обліком основних засобів за міжнародними стандартами.

Серед ризиків, пов'язаних з обліком основних засобів можна виділити наступні (рис. 1):

Рисунок 1. Ризики, пов'язані з обліком основних засобів

Джерело: власна розробка автора

— ризики, пов'язані з класифікацією та оцінкою активів, які виникають унаслідок неправильного застосування облікових політик або недотримання вимог МСФЗ. Вони можуть виникати через відсутність розмежування між капітальними витратами та витратами на поточне обслуговування, невідповідність між визнанням активів у балансі та їх фактичним

використанням, некоректний вибір амортизаційної політики;

— ризики викривлення фінансової звітності, включають помилки при відображенні активів у балансі, неправильне віднесення витрат або порушення амортизаційної політики. Серед них можуть бути наступні: завищення вартості активів через неправильне застосування моделі

оцінки; невизнання знецінення активів, що може призвести до недостовірного відображення фінансового стану підприємства; відсутність переоцінки, коли облікові дані не відповідають ринковій вартості активів;

- ризики шахрайства та маніпуляцій, які можуть бути пов'язані з фальсифікацією документів, фіктивними угодами або навмисним завищенням вартості активів. Вони можуть включати: фіктивне придбання активів, коли активи фактично не були отримані підприємством; придбання активу за завищеною ціною, особливо від пов'язаної сторони; використання активів для особистих цілей працівників або керівництва; неправомірне завищення витрат на ремонт та їх капіталізація; завищення залишкової вартості активів для уникнення списання; неправильне списання активу на металобрухт, із-за застарілості, відсутності, безоплатної передачі або знищення [8].

Такі помилки та шахрайства можуть виникати через слабкий внутрішній контроль на підприємстві, зокрема: недостатнє залучення керівництва до нагляду за працівниками, які мають доступ до грошових коштів або інших активів, що можуть бути привласнені; малі за розміром, ринкові або такі, що не мають видимої ідентифікації власника, основні засоби; відсутність повної та своєчасної перевірки та звіряння активів; неналежні фізичні засоби захисту основних засобів; нецільове використання активів підприємства працівником; використання активів в особистих цілях; умисний продаж активу за ціною, нижчою за справедливую ринкову вартість.

Для забезпечення точності обліку, раціональності використання та запобігання шахрайству потрібно налагодити систему внутрішнього контролю основних засобів. У системі внутрішнього контролю можна виділити наступні ключові компоненти:

- організаційний контроль, який включає розподіл відповідальності між працівниками, призначення відповідальних осіб за облік, експлуатацію та списання основних засобів, впровадження чітких посадових інструкцій щодо використання основних засобів;
- документальний контроль, який включає обов'язкове оформлення всіх операцій із основними засобами відповідно до внутрішніх політик підприємства; ведення реєстрів основних засобів із зазначенням дати придбання, вартості, амортизаційного періоду, поточного стану та відповідальних осіб; використання впроваджених бланків для обліку введення в експлуатацію, переміщення, ремонту, списання активів;
- фізичний контроль та інвентаризація, який включає регулярні перевірки наявності основних засобів (щоквартальні або щорічні інвентаризації), використання унікальних ідентифікаторів для полегшення моніторингу основних засобів, фізичний огляд стану

обладнання, проведення технічного обслуговування для запобігання аваріям;

- фінансовий контроль, який включає контроль правильності оцінки та амортизації активів, аналіз витрат на ремонт та обслуговування основних засобів, проведення порівняльного аналізу ринкової вартості активів для оцінки їхнього знецінення.

Для покращення внутрішнього контролю основних засобів потрібно створювати внутрішній регламент контролю, регулярне оновлення політики управління активами та залучення незалежного аудиту.

Тому для зниження ймовірності настання негативних ситуацій та покращення результативності використання основних засобів підприємства також використовують результати аудиторської перевірки цих активів.

Насамперед, щоб розглянути невід'ємні ризики, що пов'язані з основними засобами, аудитор повинен отримати уявлення про операції підприємства, галузь, в якій воно працює, бізнес-модель, значних контрагентів та пов'язані сторони, внутрішнє контрольне середовище та систему фінансової звітності [9].

Згідно з МСА 315, аудитору слід оцінити всі можливі ризики викривлення фінансової звітності, включаючи: існування основних засобів (чи дійсно вони є на балансі підприємства), право власності на активи, повноту обліку (чи всі активи враховані), коректність оцінки активів.

Аудитор повинен виконувати процедури оцінки ризиків, щоб забезпечити основу для ідентифікації та оцінки ризики суттєвих викривлень. Вони можуть включати:

- опитування керівництва та інших осіб в межах підприємства з метою виявлення ризиків (наприклад, процедури контролю, цілей та стратегій підприємства, політики заохочення);
- спостереження та перевірка приміщень та виробничих потужностей (фізична перевірка основних засобів);
- аналіз первинної документації (перевірка договорів купівлі-продажу, накладних, актів приймання-передачі);
- аналітичні процедури (наприклад, коефіцієнти);
- оцінка коректності розрахунків (перевірка правильності нарахування амортизації та сум знецінення);
- аналіз подання та розкриття інформації (перевірка відповідності розкриття інформації про основні засоби в фінансовій звітності вимогам МСБО 16, МСБО 36, МСФЗ 13, МСФЗ 16).

Процес оцінки ризиків, пов'язаних з основними засобами, згідно з МСА 315 охоплює наступні етапи (рис. 2):

- ідентифікація ризиків, пов'язаних з основними засобами, які доречні для цілей фінансового звітування. На цьому етапі визначаються всі можливі ризики, які можуть впливати на

- достовірність фінансової звітності та ефективність управління основними засобами;
- оцінка значущості ризиків, пов'язаних з основними засобами. Важливість ризику визначається через його вплив на показники звітності та можливі наслідки для підприємства;
- оцінка ймовірності виникнення ризиків, пов'язаних з основними засобами. Оцінка ймовірності ризику дає змогу визначити, наскільки реальною є загроза його виникнення. На основі цього здійснюється класифікація ймовірності ризиків: висока ймовірність, середня ймовірність, низька ймовірність. Для цього аналізуються історичні дані, внутрішній контроль підприємства та зовнішні фактори;
- прийняття рішень про механізми розгляду ризиків, пов'язаних з основними засобами. На останньому етапі розробляються заходи для управління ризиками та їх мінімізації. Аудитор рекомендує підприємству оптимальні методи контролю та запобігання фінансовим втра-там [5].

Рисунок 2. Процес оцінки ризиків, пов'язаних з основними засобами
Джерело: складено автором за матеріалами [5]

Оцінка ризиків суттєвого викривлення та розробка тестів контролів і основних процедур щодо основних засобів охоплюють наступні аспекти:

- обґрунтування існування основних засобів: основні засоби можуть включати активи, які мали б бути списані з обліку після продажу, іншої передачі прав або ліквідації;
 - визначення того, чи має підприємство права на відображені в обліку основні засоби: потрібно перевірити правостановлюючі документи, договори або інші документи на право власності;
 - встановлення повноти обліку основних засобів: витрати, які мали б бути визнані як основні засоби, але не були визнані, включаючи капіталізовані фінансові витрати, відсутність обліку активів, утримуваних за договорами фінансового лізингу або договорами купівлі-продажу;
 - встановлення правильності оцінки або розподілу основних засобів, а також точності операцій, що впливають на основні засоби;
 - визначення правильності та доречності класифікації основних засобів, яка може мати значний вплив на застосування облікової політики, та доречності застосування компонентного підходу;
 - визначення правильності нарахування амортизації: може бути неправильний розрахунок з огляду на такі фактори, як механічна помилка; неправильне застосування облікової політики; неналежна оцінка ліквідаційної вартості або залишкового строку корисного використання; неправильна класифікація активу;
 - визначення балансової вартості: якщо використовується модель оцінки балансова вартість може не відображати справедливую вартість через такі фактори, як нездатність оновити оцінку з урахуванням поточних обставин; нездатність правильно проінструментувати оцінювачів, використання невірних припущень або даних тощо, оцінка не була виконана компетентним персоналом;
 - визначення суми зменшення корисності: невизначення зменшення корисності або сторнування зменшення корисності;
 - визначення того, що подання та розкриття інформації про основні засоби є доречними.
- При розробки подальших аудиторських процедур щодо основних засобів згідно з МСА 330 потрібно дослідити причини оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень окремо за кожним класом операцій, залишком рахунку та отримати тим більш переконливі аудиторські докази, чим вища оцінка ризику [7].
- МСА 330 встановлює вимоги щодо документування заходів, які аудитор повинен вживати для реагування на виявлені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності, зокрема стосовно основних засобів. Документування результатів оцінених ризиків суттєвого викривлення щодо основних засобів охоплює три ключові напрями (рис. 3):
- загальні дії у відповідь для вирішення проблеми оцінених ризиків суттєвого викрив-

- лення на рівні фінансової звітності. На цьому етапі визначаються загальні стратегії, які допоможуть зменшити ризик суттєвого викривлення в обліку основних засобів, а також характер, час та обсяг виконаних додаткових аудиторських процедур. Документування цього етапу включає: опис загальних заходів щодо зменшення ризиків; аналіз впливу ризиків на фінансову звітність; висновки щодо необхідності розширення обсягу аудиторських процедур;
- зв'язок цих процедур з оціненими ризиками на рівні тверджень. На цьому етапі аудитор повинен чітко пов'язати виконані процедури з конкретними твердженнями фінансової звітності, які можуть містити викривлення. Документування цього етапу включає: таблицю ризиків і відповідних аудиторських процедур; пояснення, як вибрані методи
- підтверджують достовірність тверджень; висновки щодо якості інформації у фінансовій звітності;
- результати аудиторських процедур, включаючи звіти, якщо інакше вони не є зрозумілими. Після виконання всіх процедур аудитор узагальнює отримані результати та формулює висновки щодо ймовірності суттєвих викривлень у фінансовій звітності підприємства. Документуються наступні результати: перелік виявлених порушень – невідповідності, неточності або потенційні шахрайські дії, вплив ризиків на фінансову звітність – чи потребують виявлені проблеми коригувань у фінансовій звітності; рекомендації щодо покращення обліку основних засобів – заходи для мінімізації ризиків у майбутньому.

Рисунок 3. Документування результатів оцінених ризиків суттєвого викривлення щодо основних засобів
Джерело: власна розробка автора

Документуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення щодо основних засобів визначається якість аудиторської перевірки та забезпечується її відповідність міжнародним стандартам, оскільки детально задокументовані ризики та способи їхнього аналізу допомагають аудитору аргументувати свої висновки та рекомендації. Після завершення аудиту основних засобів готується підсумковий звіт, у якому зазначаються основні ризики, результати перевірки та рекомендації щодо покращення системи внутрішнього контролю підприємства.

Висновки

Оцінка ризиків, пов'язаних з обліком та аудитом основних засобів, є критично важливою

для забезпечення достовірності фінансової звітності. Основними ризиками є шахрайство, помилки у класифікації та оцінці активів, ризики викривлення фінансової звітності. Аудитор повинен ретельно оцінювати ці ризики та застосовувати відповідні процедури для їх мінімізації. Запровадження ефективної системи внутрішнього контролю та відповідність міжнародним стандартам сприяє підвищенню прозорості та надійності обліку основних засобів.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку нових методик оцінки ризиків, пов'язаних з основними засобами та вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах.

Abstract

In accordance with international accounting and financial reporting standards, the processes of valuation, depreciation, impairment and disposal of property, plant and equipment must be transparent, accurate and compliant with the established requirements. However, accounting for property, plant and equipment involves numerous risks that may have both financial and reputational consequences for the company. Errors or

manipulations in this process can lead to distortion of financial information, which in turn affects management decision-making, taxation and investment attractiveness of the company. In this context, an audit plays a special role, allowing to assess the efficiency of property, plant and equipment accounting processes and identify possible risks.

Given this issue, the purpose of this article is to study the risks associated with the accounting and audit of property, plant and equipment in accordance with international standards, as well as to consider measures to reduce risks.

The following results were obtained. International accounting and financial reporting standards that regulate various issues related to accounting for property, plant and equipment of enterprises are considered. International Standards on Auditing are considered, which set requirements for assessing the risks of material misstatement and selecting further audit procedures in response to the assessed risks. The risks associated with the accounting of property, plant and equipment in accordance with international standards are studied and grouped. The key components of the system of internal control over property, plant and equipment are highlighted. Audit procedures for risk assessment are considered to provide a basis for identifying and assessing the risk of material misstatement of property, plant and equipment. The aspects of the audit of property, plant and equipment, including the assessment of risks of material misstatement and the development of control tests, are investigated. Documentation of the results of the assessed risks of material misstatement of property, plant and equipment is considered.

In conclusion, it can be determined that the assessment of risks related to the accounting and audit of property, plant and equipment is critical to ensuring the reliability of financial statements. The main risks are fraud, errors in classification and valuation of assets, and risks of misstatement of financial statements. The auditor should carefully assess these risks and apply appropriate procedures to minimise them. Implementation of an effective internal control system and compliance with international standards contributes to the transparency and reliability of accounting of property, plant and equipment.

Список літератури:

1. IAS 16 "Property, plant and equipment". [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-16-property-plant-and-equipment>.
2. IAS 36 "Impairment of Assets". [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-36-impairment-of-assets>.
3. IFRS 16 "Leases". [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases>.
4. IFRS 13 "Fair Value Measurement". [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-13-fair-value-measurement>.
5. ISA 315 (Revised) "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement". [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.iaasb.org/publications/mezhdunarodnyy-standart-audita-315-peresmotrennyy-2019-g-vyyavlenie-i-ocenka-riskov-suschestvennogo>.
6. ISA 540 (Revised) "Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures". [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.iaasb.org/publications/isa-540-revised-auditing-accounting-estimates-and-related-disclosures-9>.
7. ISA 330 "The Auditor's Responses to Assessed Risks". [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ifac.org/_flysystem/azure-private/publications/files/A019%202013%20IAASB%20Handbook%20ISA%20330.pdf.
8. Шарманська В.М., Калюжна О.О. Аналіз ризиків, пов'язаних з використанням основних засобів. Науковий журнал «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки». 2019. № 3. С. 14-16.
9. Васильків М.Р., Чубай В.М. Аудит операцій з основними засобами: методика, чинники, які потрібно враховувати, помилки та порушення, що виявляються. Молодий вчений. 2021. № 4 (92). С. 288-296.

References:

1. IAS 16 "Property, plant and equipment". Retrieved from: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-16-property-plant-and-equipment> [in English].
2. IAS 36 "Impairment of Assets". Retrieved from: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-36-impairment-of-assets> [in English].
3. IFRS 16 "Leases". Retrieved from: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases> [in English].

4. IFRS 13 "Fair Value Measurement". Retrieved from: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-13-fair-value-measurement> [in English].
5. ISA 315 (Revised) "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement". Retrieved from: <https://www.iaasb.org/publications/mezhdunarodnyy-standart-audita-315-peresmotrennyy-2019-g-vyya-vlenie-i-ocenka-riskov-suschestvennogo> [in English].
6. ISA 540 (Revised) "Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures". Retrieved from: <https://www.iaasb.org/publications/isa-540-revised-auditing-accounting-estimates-and-related-disclosures-9> [in English].
7. ISA 330 "The Auditor's Responses to Assessed Risks". Retrieved from: <https://www.ifac.org/flysystem/azure-private/publications/files/A019%202013%20IAASB%20Handbook%20ISA%20330.pdf> [in English].
8. Sharmanska, V.M., & Kalyuzhna, O.O. (2019) Analysis of risks associated with the use of fixed assets. Scientific journal "ΛΟΓΟΣ. The art of scientific mind", 3, 14-16 [in Ukrainian].
9. Vasylykiv, M.R., & Chubai, V.M. Audit of operations with fixed assets: methodology, factors to be taken into account, mistakes and disorders discovered. Young scientist, 4 (92), 288-296 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Селіванова Н.М. Оцінка ризиків, пов'язаних з обліком та аудитом основних засобів за міжнародними стандартами / Н.М. Селіванова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2024. – № 2 (72). – С. 109-115. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2024/No2/109.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2024.12. DOI: 10.5281/zenodo.14927578.

Reference a Journal Article:

Selivanova N.M. Assessment of Risks Related to the Accounting and Audit of Property, Plant and Equipment in Accordance with International Standards / N.M. Selivanova // Economics: time realities. Scientific journal. – 2024. – № 2 (72). – P. 109-115. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2024/No2/109.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2024.12. DOI: 10.5281/zenodo.14927578.

